

YOZEF GAYDN

Mirmuhiddinov Muboshirxon Olimjon o`g`li

Namangan davlat universiteti

Musiqa ta`limi va madaniyat fakulteti

musiqa ta`limi yo`nalishi 2- bosqich talabasi

@mirmuhiddinov_muboshirxon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668676>

Annotatsiya:Maqolada,xorij musiqa adabiyotining yetuk namoyondalaridan biri, Yozef Gaydning hayoti va ijodi, hayot davomida kechirgan og`ir kunlari, muvofaqqiyatga erishgan onlari undan tashqari kompazitorning yozgan asrlari,operlari hamda simfoniyalari haqida ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: simfoniya, torli kvartet, orkestr,kompazitor, klavesin,akappella kapelmester, dinamika.

Annotation In the article, one of the mature manifestations of foreign music literature, meaning, Josef Gaydn, the founder, the first organizer of the modern orchestra, and creativity, the day they lived their life and the moment they achieved success in addition to him, about the operas and symphonies of the composer`s centuries of writing the data is given.

Key words: Symphony, string quartet, orchestra, composer, conductor, harpsichord, acappella, kapelmestr, dynamics.

Musiqa adabiyoti qisimi kompozitorlar hayoti va ularning ijodiy yo`nalishi ular tomonidan yaratilgan muxim asarlarni o`z ichiga oladi. Musiqa asarlari mazmuni ijodkorning his- tuyg`ulari, kayfiyati, ichki kechilmalarni, tarannum qiladi. Musiqa asarlari qahramonona, lirik bo`limni hayajon tuyg`u xursandlik tantanovor kayfiyatlarni ifodalaishi mumkin. U o`zining emotsional ta`siri natijasida shinavandada ma`lum bir his tuyg`u uyg`otadi.

Musiqa adabiyoti bo`yicha o`tkaziladigan darslarda biror bir musiqa asari eshitilgandan keyin, shu asarning badiiy obrazlarini chuqurroq ochish uchun musiqaviy ifoda vositalari tahlil qilinadi mana shu xildagi tahlil bolalarning musiqa tushunishi va o`rganishi qobilyatini rivojlantiradi. Musiqa adabiyoti ikkiga bo`lib o`rganiladi:

- Jahon musiqa adabiyoti;
- O`zbek musiqa adabiyoti.

XVII asarga qadar G`arbiy Yevropada asosan cherkov va cherkovga aloqador bo`lmagan dunyoviy musiqa edi,xalq kuylarini chalish yoki qo`shiqlarni aytish cherkov tomonidan man qilingan edi. Cherkov musiqasi bir ovozlik va ko`p ovozlik xor asarlari ko`rinishida rivojlanardi, xalq kuylari va qo`shiqlari esa faqatgina tayyor xonanda va sozandalar tomonidan ijro etilardi xolos. Xalq

musiqasi ijodi juda xilma-xil mazmundagi keng xalq ommasiga doim manzur bo`ladigan ohangdor lirik qo`shiqlar, jozibador raqslardan iborat edi. XVII-XVIII asarlarda opera san`ati paydo bo`ladi. XIX asrga kelib juda tez rivojlanadi uning yo`nalishi ham turli mamlakatlarda turlicha edi. Opera san`atining vatani Italiya bo`lganligi sababli u yerda mashhur opera kompozitorlari yetishib chiqdilar¹. Bunday kompozitorlardan biri Fars Yozef Gaydn edi.

Frans Yozef Gaydnni tor ma'noda simfoniya va kvartet janrining otasi, klassik cholg'u musiqasining buyuk asoschisi, zamonaviy orkestrning birinchi tashkilotchisi, deb hisoblanadi. U juda ko`p sonli asarlar yozgan: 100dan ortiq simfoniyalar, 80 dan ortiq torli kvartetlar, clavier uchun 52 Sonata, taxminan o`nlab operalar va turli xil asboblardan uchun boshqa ko`plab musiqa yaratadi. Ushbu boy merosdan eng yaxshi asarlari Klavier uchun simfoniyalar, kvartetlar va sonatalar edi.²

Frans Yozef Gaydn 1732-yil 31-martda Quyi Avstriyaning Vengriya bilan chegaradosh bo`lgan Rorau qishlog'ida tug`iladi. Gaydnning ajdodlari avstro-nemis hunarmand-dehqonlaridan bo`lishgan. Kompozitorning otasi Matias kareta (faytun arava) ustasi bo`lgan. Onasi — qizlik ismi Anna Mariya Koller — oshpaz bo`lib xizmat qilgan. Otasining musiqiy qobiliyati va musiqaga bo`lgan muhabbati farzandlariga meros bo`lib qoldi. Kichkina Yozef besh yoshligidayoq musiqachi san'atkorlar diqqatini o`ziga jalb qildi. U ajoyib eshitish, eslab qolish, ritmni sezish qobiliyatiga ega edi. Maktab o`qituvchisi va cherkov regentini Frans Gaydnning musiqiy iqtidori e'tiborini tortdi. U bolani o`zi yashaydigan Gaynburg shahriga olib ketdi, u yerda Gaydn cherkov xorida qo`shiq aytishni, nota savodi, shuningdek, skripka va klavesinda chalishni o`rgana boshladi. Uch yildan so`ng Vena shahrida Avliyo Stefan kafedral cherkovi qoshidagi xor akapellasiga kirdi. Bu yerga uni venalik kompozitor va kapelmeyster Georg Royter taklif qildi. U o`zining cherkov xoriga o`g'il bolalarni izlardi. Bu esa Gaydn hayotida muhim voqea bo`ldi. Sababi, musiqiy ma'lumotga ega bo`lishi uchun uning bundan boshqa imkoniyati yo`q edi³.

O'smir bola uchun muhtojlikka to`la, musibatli kunlar, eng asosiysi tinimsiz va matonatli mehnat damlari boshlandi. Gaydn ashula va musiqadan dars bera boshladi, bayram kechalarida, gohida esa odam gavjum ko`chalarda skripka chalardi. Buyurtma asosida u o`zining ilk bor bir nechta asarlarini yozdi. Ammo,

¹ A.X.Trigulov. "Xorijiy musiqa adabiyoti" o`quv qo`llanmasi 4-5-bet

² I.Proxorova "Xorijiy mamlakatlarning musiqa adabiyoti" 19- bet

³ A.X.Trigulov. "Xorijiy musiqa adabiyoti" o`quv qo`llanma58-bet

bularning hammasi tasodifan topiladigan mablag'lar edi. Kompozitor bo'lish uchun

ko'p va matonatli mehnat qilish zarurligini Gaydn tushunardi. Gaydn ko'p shug'ullanardi: klavikord va skripka chalar, turli kompozitorlar ijodini o'rganar, asarlar yozardi. Filipp Emmanuil Baxning kuy ifodaviyligi va ritmining erkinligi bilan ajralib turuvchi klavir sonatalari unda katta taassurot qoldirdi. Keyinchalik F.E.Bax asarlarining ta'siri Gaydnning ilk asarlarida namoyon bo'ldi. Gaydn nazariy asarlarni, xususan, I. Mattezon va I. Fuks kitoblarini o'rgana boshladi.

Venalik qiziqchi Iogann Yozef Kurs bilan hamkorlik uning uchun foydali bo'ldi. Kurs o'sha vaqtda Venada qobiliyatli aktyor va qator hajviy asarlar muallifi sifatida mashhur edi. Kurs Gaydn bilan tanishgan zahoti, uning iqtidoriga yuqori baho berib, unga o'zi librettosini yozgan "Asmodey yoki Yangi maymoq jin" komik operasi (zingshpil)ga musiqa bastalashni taklif qildi. Gaydnning bu asarga yozgan musiqasi, afsuski, bizgacha yetib kelmadi.

Torli kvartet sohasida ham, simfoniya sohasida ham Gaydn yangi musiqa davrining janrlarini aniqlashi va qaror toptirishi lozim edi: kvartetlar yozib, simfoniya yaratib, u o'zini dadil va qat'iyatli novator sifatida namoyon qila oldi.

1761-yilda Gaydn yangi, yanada qudratliroq san'at homiysi — juda boy va obro'li venger magnati — knyaz Pavel Anton Estergaziydan taklif oldi. Morsinning qasrida Gaydnnga e'tibor qilgan Estergaziy uning qobiliyatiga ijobiy baho berdi. Venadan uncha uzoq bo'lmagan Eyzenshtadt nomli venger shaharchasida, «Estergaz» bog' saroyida Gaydn, o'ttiz yil davomida kapelmeyster (dirijor) lavozimida xizmat qildi.

Kapelmeyster vazifasiga orkestr va qo'shiqchilarga rahbarlik qilish kirardi. Gaydn, shuningdek, knyaz talabi bo'yicha simfoniya, operalar, kvartetlar va boshqa asarlar yozishi kerak edi. Ko'p hollarda injiq knyaz yangi asarni keyingi kungacha yozib tugatishni buyurardi. 1761-yilda Gaydn, uchta: "Tong", "Choshgoh", "Oqshom" simfoniya yozdi. Ularda Gaydnnga xos bo'lgan belgilar — musiqaning xalqchil asosi, mavzudagi dinamik ziddiyatlar ko'rinadi.

XVIII asrning 80-yillarida Gaydn Motsart bilan yaqindan tanishdi. Buyuk kompozitor Gaydnning iqtidorini yuqori baholadi. Motsart vafotidan keyin yaratilgan o'zining so'nggi asarlarida Gaydn Motsartning simfoniya ijodiga mansub ba'zi tamoyillarni tatbiq etdi. 1791 - yilda skripkachi va antreprenyor Peter Solomon taklifiga binoan Gaydn Londonga keldi. Bu yerda u qator konsertlarga dirijorlik qilishi, opera va oltita simfoniya yozishi kerak edi. Shu vaqtda keksa knyaz Estergazi vafot etadi. Uning musiqani uncha

xushlamaydigan merosxo'ri kapellani tarqatib yuboradi. Biroq mashhur bo'lib ketgan kompozitor uning kapelmeys teri sifatida xizmat qilishi unga yoqardi. Shu narsa Estergazini “uning xizmatkori” bo'lgan Gaydn boshqa ishga o'tib ketmasligi uchun yetarli bo'lgan nafaqa belgilashga majbur qildi, Gaydn baxtli edi. Nihoyat u erkin va mustaqil, Angliyaga konsertlar bilan borish taklifiga rozilik berdi. O'zining mustaqilligiga qaramasdan, Gaydn xizmatni tashlab ketolmasdi. O'sha vaqtlar musiqachi faqat saroy kapellalarida ishlashi yoki cherkov xoriga rahbarlik qilishi mumkin edi. Gaydngacha hech bir kompozitor mustaqil hayot kechirishga botina olmagan. Gaydn ham doimiy ishini tashlab ketmaslikka qaror qildi.

Angliyadagi hayot Gaydn uchun g'ayrioddiy tarzda kechdi. O'z asarlariga dirijorlik qilib o'tkazgan konsertlari misli ko'rilmagan muvaffaqiyat qozondi. Bu uning musiqasini ommaviy tarzda ochiq tan olinishi edi. “Oksford” shahri universiteti uni o'zining faxriy a'ziligiga qabul qildi, shu munosabat bilan Gaydn o'zining oldin yaratgan sol major — “Oksford” (1788) simfoniyasini ijro etdi. Angliya poytaxtida u o'zining oltita yangi simfoniyalari (“London simfoniyalari”ning birinchi turkumi)ga dirijorlik qildi va “Orfey va Evridika” operasini yozdi. Londonda Gaydn qirq-ellik nafar musiqachilardan tashkil topgan katta orkestrni boshqardi. Bularning hammasi kompozitorning asarlari ko'lamini yanada kengaytirish va ularning mazmunini chuqurlashtirishga bo'lgan intilishlariga mos kelardi. Londondan qaytishda Gaydn Bonn shahriga tushdi, bu yerda u birinchi marta yosh Betxoven bilan uchrashdi. Bu uchrashuvdan keyin Betxoven Gaydndan dars olish maqsadida Venaga ko'chib o'tishga qaror qiladi. Ammo Gaydn mashg'ulotlari yosh Betxovenni qoniqtirmadi. Gaydn ikkinchi marta Londonga borishga tayyorgarlik ko'rardi va o'z o'quvchisiga yetarli darajada

e'tibor qila olmadi. 1894-yilda Gaydn ikkinchi marta Londonga keldi. Bu yillarda kompozitor yana oltita simfoniya yozdi. O'n ikkita simfoniya dan tashkil topgan turkum “London simfoniyalari” deb nomlandi. “London simfoniyalari” Gaydn simfonik yo'lining yakuni hisoblanadi.

Ijodining so 'nggi yillari. Gaydn juda bandligiga qaramasdan, yangi musiqiy asarlarni tinglashga ulgurardi. Yosh jihatdan kattaroq bo'lgan zamondoshi Gendelning oratoriyalari Gaydnda chuqur taassurot qoldirdi. Gendel⁴ musiqasining ta'siri shunchalik kuchli bo'ldiki, Venaga qaytgach Gaydn ikkita — “Dunyoning

⁴ Gendel Georg Fridix (1685-1759) yillarda yashab ijod qilgan nemis kompozitori

Yaratilishi” va “Yil fasllari” nomli oratoriyalarni yozdi⁵. Gaydn Gendelga taqlid qilish yo'lidan bormadi. Uning oratoriyalari o'zgacha muammolarni qamrab oladi: Gendelning Injil qahramonlari o'rniga bu asarlarda inson baxti va hayot go'zalligi tabiatning yorqin manzaralarida ifodalanadi. Gaydn oratoriyalarining musiqasi

kelajakka ishonch va xushchaqchqlik bilan yo'g'rilgan. “Dunyoning yaratilishi”ning sujeti sodda. Oratoriyaning dastlabki ikki qismida dunyoning yaratilishi tangri huzurida hikoya qilinadi. Uchinchi va oxirgi qismlarida Odam Ato va Moma Havoning gunoh qilgunlariga qadar bo'lgan jannatdagi hayoti bayon

etilgan. Bu oratoriya kompozitor hayotligi davrida zo'r muvaffaqiyat qozondi va uning shuhratini yanada oshirdi. 1812-yilda oratoriya Peterburgda Filarmoniya jamiyati konsertida ijro etildi. “Yil fasllari” oratoriyasini “Dunyoning yaratilishi”dan ham ahamiyatliroq asar deb tan olish kerak. “Yil fasllari” oratoriyasi matni “Dunyoning yaratilishi” matni kabi Van Sviten tomonidan yozilgan.

Gaydn oratoriyalari ichida ikkinchisi nafaqat mazmuni, balki shakli jihatidan ham turfa xil bo'lib, unda chuqur insoniylik g'oyalari ilgari surilgan. Mehnatni, tabiatga bo'lgan muhabbatni, qishloq hayoti va sodda qalb go'zalliklarini sharaflovchi ushbu asar Gaydnning falsafasi, tabiat manzaralari va patriarxal qishloq aqidalarining bir butun qomusidir. Buning ustiga uning mazmuni Gaydnga yaxlitlikning juda bejirim va tugal, barkamol musiqiy g'oyasini yaratish imkoniyatini berdi. “Yil fasllari”ning ulkan partiturasini yaratish keksayib qolgan Gaydn uchun oson kechmadi, u ish jarayonida ko'p hayajonlandi va tunlarni uyqusiz o'tkazdi. Ish oxiriga kelib, uni bosh og'rig'i va ta'qib qiluvchi musiqiy tasavvurlar qiynardi. “London simfoniyalari” va oratoriyalar Gaydn ijodining cho'qqisi bo'ldi. Oratoriyalardan keyin u deyarli hech narsa yozmadi. Hayot o'ta zo'riqishlarda kechdi. U quvvatsizlanib qoldi. So'nggi yillarni kompozitor Vena yaqinidagi kichkina xonadonda o'tkazdi. Kompozitorning osoyishta va tanho uyiga ziyorat qilish uchun uning muxlislari kelib turishardi. Suhbatlar o'tmish mavzularida kechgani bois Gaydn, ayniqsa, o'zining qiyin, og'ir mehnatda o'tgan, lekin dadil, matonatli izlanishlarga boy yoshligini eslashni yoqtirardi. Gaydn 1809-yil 31-mayda vafot etdi va Venada dafn etildi. Keyinchalik uning xoki hayotining ko'p qismini o'tkazgan Eyzen shtadiga olib o'tildi.

⁵ N. Sharipov “Xorijiy musiqa adabiyoti” o'quv qo'llanma 130-131-betlar.

Gaydn Jahon musiqa adabiyotida judayam ko`plab oltinga teng bo`lgan asarlarni meros qilib qoldirdi , kompozitorning yaratgan asarlari jahon musiqa sahnasida hali hanuz mahoratli ijrochilar tomonidan yangramoqda.

Uning beqiyos darajada yaratilgan durdonalari klassik musiqa ixlosmandlari ko`nglidan joy olmoqda. Gaydn asarlarida o`z his- tuyg`ularini, kayfiyatini, ichki kechilmalarini namayon qilgan buyuk kompozitorlardan biri sifatida musiqa tarixida mangu yashavochi ijodkor hisoblanadi.

Gaydn ijod na`munalarini nafaqat g`arbiy Yevropa balki butun jahon davlatlarida o`rganiladi va ijro etiladi, shu jumladan, yurtimizda ham Gaydn ijodiga O`zbek kompozitorlari hamda musiqachilar tomonidan alohida e`tibor qaratilgan. Yurtimmizdagi musiqa maktablari, san`at va madaniyat kollejlari hamda san`at oliygohlarida ham uning hayoti va ijodi haqidagi ma`lumotlar o`rgatilib, yaratgan asarlari asosan fortepiano sinfi o`quvchilari tomonidan ijro etib kelinmoqda

Biz Gaydn yaratgan asarlarni iqtidorli yosh avlodga o`rgatishimiz orqali Gaydn haqida keng tasavvur uyg`otishimiz bilan talaba-yoshlarda buyuk kompozitorlarning o`chmas ijod yo`liga muhabbatini oshirishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.A.X. Trigulova “Xorijiy musiqa adabiyoti”(o`quv qo`llanma) Toshkent – “ilm ziyo” – 2009
2. N.Sharipov “Xorijiy musiqa adabiyoti” (bolalar musiqa va san'at maktablari uchun o`quv qo`llanma) Toshkent – 2014
3. I.Proxorova “Xorijiy mamlakatlarning musiqa adabiyoti” – 1986.
- 4.B.V. Levik “Xorijiy mamlakatlarning musiqa adabiyoti” – 1978

